

Zehn Tage nach dem Absturz der «Caravelle»

Tage des Vergessenkönnens

Arbeit heilt Schmerzen. Das durften in der vergangenen Woche bei rechtem Erntewetter die Hinterbliebenen in Humlikon erfahren. Und sie durften auch erfahren, wie die Welt mit ihnen fühlt. Sogar aus New York hat sich ein Amerikaner gemeldet: «Wenn Sie ‚Yes‘ telegraphieren, komme ich mit dem nächsten Flugzeug zur Erntearbeit», hat er telegraphiert. Eine Engländerin hat gar nicht erst angefragt. Sie war auf einmal da, schupfte den vom Regierungsrat bestellten Beauftragten für die verwaiste Gemeinde, alt Stadtrat Jakob Peter, am Ellenbogen und hielt ihm einen Umschlag hin, auf dem die Worte «Weintrauben – Kartoffelernte» standen. Als Unterkunft hatte die wackere Helferin gleich auch noch ein Zelt mitgebracht, in dem sie nun nach harter Tagesarbeit nächtigt. Rund tausend Leute haben sich für den tatkräftigen Arbeitseinsatz zur Einbringung der Ernte und für die Saatarbeiten gemeldet. Sie werden nun kurzfristig einberufen, wenn immer das Wetter günstig ist. Gegenwärtig sind täglich etwa 50 Helfer mit dem Einbringen der rund 500 Tonnen Kartoffeln beschäftigt. Christliche Jugendgruppen und Pfadfinder, die – was sehr wichtig ist, denn es fehlt an Unterkunftsmöglichkeiten im Dorf – ihre eigenen Zelte mitbringen, werden demnächst bei der Ernte der rund 550 Tonnen Zucker- und Futterrüben eingesetzt. Neben ihnen werden Mittelschüler stehen, die auf ihre Maturreise verzichten, Lehrlinge aus einer großen Maschinenfabrik, SBB-Beamte, Bauernsöhne . . . Zöglinge landwirtschaftlicher Schulen betreuen die etwa 250 Kühe der verwaisten Höfe. Die Katastrophe hat eine solche Lawine der Hilfsbereitschaft ausgelöst, daß Ernte- und Saatarbeiten bewältigt werden können. Schwieriger wird es sein, geeignete Pächter-Ehepaare zur länger dauernden Betreuung der vierzehn Höfe zu finden, denen geeignete Betriebsführer fehlen; auf weiteren acht der verwaisten Höfe kann man sich selber behelfen. Es geht darum, den verwaisten Kindern ihre Höfe zu erhalten und zugleich die Kinder selbst auf dem Hof zu belassen. Daher kommen beispielsweise Pächter-Ehepaare, die selber vier oder mehr Kinder haben, schon aus Platzgründen kaum in Frage. Das ist ja das Besondere, wenn Bauernkinder ihre Eltern verlieren: Äcker sind keine Aktien, Kühe kein Kassenbuch, Weinberge keine Wertschriften, die ein Vormund in den Kassenschrank schließen könnte, bis das Mündel mündig wird! Der ganze Hof bedarf umsichtiger Führung und Pflege. So harret den Behörden, die für das Wohl der Waisen von Humlikon einzustehen haben, eine schwere, verantwortungsvolle Aufgabe. Die Bevölkerung von Humlikon selber will arbeiten. Sie ist tief gerührt von der Woge der Hilfsbereitschaft, aber sie weiß auch, daß der Wohlstand des Dorfes mit eigenen Händen erarbeitet worden ist. Sie ist sich klar darüber, daß gespendetes Geld eine Gefahr heraufbeschwören könnte. Deshalb hat sie eine allgemeine Sammlung abgelehnt. Es steht ihr nun eine Übergangszeit bevor, bis die so grausam vom Tod geraubte schaffende Generation durch die heranwachsende Jugend ersetzt werden kann. Die Humlikoner gehen mit bewundernswertem Mut an die Meisterung dieser schweren Zeit, und in der harten Arbeit finden sie Trost im unsagbaren Leid, das über sie kam.

Tag der Trauer

Am Montag gab Humlikon seinen Toten das letzte Geleit. In vier Särgen, die erst noch zum guten Teil mit Erde vom Ort der grauenhaften Katastrophe angefüllt waren, fand Platz, was von den dreiundvierzig verunglückten Einwohnern übriggeblieben war. Ein unabsehbarer Trauerzug bewegte sich vom heimgesuchten Ort durch das fruchtbare Land zur Kirche

in Andelfingen. Diese vermochte die Trauergemeinde bei weitem nicht zu fassen; viele Hunderte lauschten ergriffen auf dem Dorfplatz den dorthin mit Lautsprechern übertragenen Ansprachen. Auf dem Friedhof waren dann nur die Angehörigen der dreiundvierzig Verunglückten zugegen, als die vier Särge in das symbolische Gemeinschaftsgrab gesenkt wurden.

Aufnahmen Herbert Maeder

Tag der Besinnung

Viele Tausende fanden sich am Sonntag, dem Eidg. Betttag, zu einer Gedenkfeier auf einer Anhöhe über dem Ort der Katastrophe in Dürrenäsch ein. Selten zuvor hat ein Unglück das Schweizervolk

so tief aufgewühlt, wie der Absturz der stolzen Caravelle ‚Schaffhausen‘. Manchem ist dabei zum Bewußtsein gekommen, daß unser Schicksal aller Vollkommenheit unserer Technik zum Trotz in

der Hand einer höheren Macht liegt. Dieses Bewußtsein hat viele hingeführt zum gemeinsamen Gebet angesichts der Stätte, die achtzig Menschen so unversehens zum Grab geworden ist.